

SỰ LƯU HÀNH CỦA VI KHUẨN *BARTONELLA* Ở BỌ CHẾT TRÊN CHÓ TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

Nguyễn Văn Trọng¹, Nguyễn Ngọc Đình¹, Nguyễn Văn Thái¹

Ngày nhận bài: 21/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 26/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

TÓM TẮT

Bartonella spp. là các vi khuẩn nội bào tùy nghi, bắt màu Gram âm. Vector của vi khuẩn này là các loài động vật chân đốt. *Bartonella* gây bệnh cả trên người và động vật với triệu chứng khác nhau từ các biểu hiện nhẹ như cúm, đến các biểu hiện nặng hơn như viêm nội tâm mạc, viêm cơ tim, viêm khớp, viêm gan và đau khớp. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang này được thực hiện tại vùng trung tâm, vùng cận trung tâm và vùng ven của thành phố Buôn Ma Thuột để xác định tỷ lệ nhiễm của vi khuẩn ở bọ chết ký sinh trên chó. Bọ chết thu thập từ 146 chó được định loài dựa vào hình thái. Kỹ thuật PCR khuếch đại đoạn gen *gltA* được sử dụng để xác định DNA của vi khuẩn *Bartonella* có trong 146 mẫu bọ chết. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm *Bartonella* ở bọ chết thu thập từ chó nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột là 28,77%. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ nhiễm *Bartonella* của bọ chết ký sinh trên chó giữa các vùng. Chó nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột tồn tại 2 loài bọ chết ký sinh và DNA của vi khuẩn *Bartonella* được phát hiện ở cả 2 loài này. Loài bọ chết *Ctenocephalides felis orientis* có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn *Bartonella* (38,38%) cao hơn so với loài *Ctenocephalides felis felis* (8,51%). Kết quả nghiên cứu cho thấy chó và người nuôi chó tại thành phố Buôn Ma Thuột tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn *Bartonella* từ động vật chân đốt.

Từ khóa: *Bartonella*, bọ chết chó, gen *gltA*, PCR, Buôn Ma Thuột.

1. MỞ ĐẦU

Bartonella spp. là các vi khuẩn nội bào tùy nghi, Gram âm (Saengsawang et al., 2021). Chúng gây bệnh cả trên người và động vật với triệu chứng khác nhau từ các biểu hiện nhẹ như cúm, đến các biểu hiện nặng hơn như viêm nội tâm mạc, viêm cơ tim, viêm khớp, viêm gan và đau khớp (Boulouis et al., 2005; Chomel et al., 2006). Giống *Bartonella* có khoảng 30 loài khác nhau (Ciccuttin et al., 2014) và ít nhất 13 loài hoặc phân loài lây truyền từ động vật sang người (Pérez-Martínez et al., 2009). Các loài động vật chân đốt khác nhau gồm ruồi cát, rận, ve, và bọ chết là vector của vi khuẩn này (Chomel et al., 2009; Giacomo et al., 2002). Chó được xác định là vật chủ tình cờ của *Bartonella* spp. và là động vật chính truyền các mầm bệnh này sang người (Álvarez-Fernández et al., 2018). Mỗi loài *Bartonella* dường như có khả năng thích nghi cao với 1 hoặc vài vật chủ là động vật có vú. Bartonellosis ở người chủ yếu do 3 loài gây ra gồm *B. henselae* (gây bệnh Mèo cào), *B. bacilliformis* (gây bệnh Carrion và verruga peruana), và *B. quintana* (gây bệnh Sốt chiến hào) (Prutsky et al., 2013).

Nghiên cứu về *Bartonella* tại Việt Nam còn hạn chế. Nguyen et al., (2020) đã phát hiện sự tồn tại của vi khuẩn *Bartonella* trong bọ chết *Ctenocephalides felis felis* thu thập từ Hà Nội và

thành phố Hồ Chí Minh, và cho biết tỷ lệ nhiễm loài vi khuẩn này ở bọ chết tại một số nước châu Á trong đó có Việt Nam là 16,5%. Hoàng Kim Loan và cs., (2019) đã phân lập và sử dụng kỹ thuật PCR để xác định sự lưu hành của *Bartonella* trên động vật gặm nhấm tại hai cửa khẩu biên giới Việt Nam và Campuchia tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh An Giang và phát hiện được 123 chủng *Bartonella* spp. với tỷ lệ lưu hành là 17,88%, Tây Ninh (24,21%) và An Giang (13, 39%). Anh et al., (2015) đã bẫy 60 con dơi tại 6 điểm trong khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai và Vườn quốc gia Cát Tiên năm 2013 và công bố 35,0% trong số 60 mẫu máu dơi có sự tồn tại của *Bartonella* spp.

Theo hiểu biết của chúng tôi, tại Tây Nguyên hiện chưa có một nghiên cứu nào về *Bartonella* ở người, động vật có vú và động vật chân đốt. Tại Đắk Lắk, đã phát hiện các loài bọ chết *Pulex irritans*, *Ctenocephalides felis felis*, và *C. felis orientis* ở chó nuôi, mèo và ở trên đất (Suntsov et al., 1992). Bọ chết mèo *C. felis felis* là vật trung gian truyền bệnh chính của *Bartonella henselae*, tác nhân chính gây bệnh từ mèo cào sang người (Chomel et al., 1996). Như vậy, người dân và chó nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột đang có nguy cơ nhiễm vi khuẩn *Bartonella* lây truyền từ bọ chết. Thông tin về sự lưu hành của vi khuẩn này tại Đắk Lắk

¹Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Trọng; ĐT: 0903524199; Email: nvtrong@ttn.edu.vn.

đang rất cấp thiết phải được làm sáng tỏ. Vì vậy mục tiêu của nghiên cứu này là xác định sự lưu hành của vi khuẩn *Bartonella* trong quần thể bọ chét và trong các loài bọ chét ở thành phố Buôn Ma Thuột để có biện pháp phòng bệnh phù hợp cho người và vật nuôi.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: vi khuẩn *Bartonella* ở bọ chét ký sinh trên chó; bọ chét ký sinh trên chó

Địa điểm nghiên cứu: Phường Tân Lập, Phường Thành Nhất, xã Hoà Khánh thuộc thành phố Buôn Ma Thuột.

Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Tỷ lệ nhiễm *Bartonella* trên bọ chét ở các vùng của thành phố Buôn Ma Thuột.

Tỷ lệ nhiễm *Bartonella* trên các loài bọ chét thu thập từ chó nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Chọn mẫu

Mẫu bọ chét được thu thập bằng phương pháp ngẫu nhiên phân tầng. Bọ chét được lấy trên chó nuôi ở 3 xã, phường đại diện cho 3 vùng là vùng trung tâm (phường Tân Lập), cận trung tâm (phường Thành Nhất) và vùng ven (xã Hoà Khánh) của thành phố Buôn Ma Thuột.

2.3.2. Công thức tính mẫu

Số lượng bọ chét cần để xác định *Bartonella* tính theo công thức:

$$n = 1,96^2 p(1 - p) / d^2 \text{ (Lee, 1992).}$$

Với độ tin cậy là 95%, sai số ước lượng: $d =$

0,06; theo Nguyen et al., (2020), tỷ lệ bọ chét nhiễm *Bartonella* ở một số nước châu Á (trong đó có Việt Nam) là khoảng 16,5%, như vậy $p = 0,165$ và số lượng bọ chét cần phân tích là 146 mẫu. Theo đó, 146 chó có bọ chét ở 3 xã phường được chọn để thu thập bọ chét.

2.3.3. Thu thập mẫu

Dùng lược mau chải lông chó để thu thập bọ chét. Bọ chét thu được được bảo quản trong cồn tuyệt đối (Horta et al., 2014).

2.3.4. Định danh bọ chét

Toàn bộ bọ chét thu thập từ 146 chó được định danh bằng hình thái dựa theo mô tả của Hii et al., (2015). Theo đó, bọ chét được phân biệt dựa vào sự khác biệt độ cong bờ trán, phần nhô hướng lưng (dorsal incrasation), số hõm mang lông cứng ở rìa đốt ống chân sau.

2.3.5. Xét nghiệm *Bartonella*

Sau khi được định danh, 146 con bọ chét (1 bọ chét/chó) sẽ được lựa chọn theo tỷ lệ các loài để tách DNA theo quy trình của nhà sản xuất. PCR thông thường được sử dụng để phát hiện *Bartonella* spp. trong DNA đã tách. Các mẫu được xác định sự hiện diện của vi khuẩn *Bartonella* spp. bằng phương pháp PCR sử dụng cặp mồi BhCS.781p_F/ BhCS.1137n_R (Phusa Bio-Chemistry Co., Ltd.) có trình tự nucleotide GGGGACCAGCTCATGGTGG / AATGCAAAAAGAACAGTAAACA (Saengsawang et al., 2021) để nhân lên đoạn gen tổng hợp citrat (*gltA*) với độ dài 379bp. Phương pháp PCR sử dụng dNTP, MyTaq DNA Polymerase và các thành phần khác được cung cấp bởi Thermo-Fisher Scientific, Waltham, MA, USA. Thể tích cho 01 phản ứng PCR là 25 μ L với thành phần như trong bảng 1.

Bảng 1. Nồng độ và thể tích của các thành phần trong phản ứng PCR

Thành phần	Nồng độ	Thể tích (μ l)
Nước phân tử	Tinh khiết	17,00
Dung dịch đệm 10x PCR (Tris-HCl, KCl)	Tris-HCl 200 mM, KCl 500 mM	2,50
MgCl ₂	1 mmol/ μ l	0,40
Môi xuôi	10 pmol/ μ l	1,25
Môi ngược	10 pmol/ μ l	1,25
dNTPs	200 μ mol	0,50
MyTaq	5 U/ μ l	0,10
DNA từ mẫu	>25ng/ μ l	2,00
Tổng		25,00

Phản ứng PCR được trải qua 35 chu kỳ nhiệt; giai đoạn khởi đầu diễn ra ở nhiệt độ 95°C trong

05 phút, giai đoạn biến tính diễn ra ở 95°C trong 20 giây, giai đoạn gắn mồi diễn ra ở 58°C trong 30

giây, giai đoạn kéo dài diễn ra ở 72°C trong 02 phút. Tổng thời gian để chạy là 02 giờ 15 phút. Sản phẩm PCR được điện di trên gel Agarose 1,5% nhuộm với gelred và đọc kết quả trên máy Geldoc XR.

2.3.6. Xử lý số liệu

Các số liệu lưu trữ trong phần mềm Microsoft Excel 365 và được xử lý bằng phần mềm R. Số

Bảng 2. Tỷ lệ nhiễm Bartonella trên bọ chét ký sinh ở chó nuôi tại các vùng địa lý của thành phố Buôn Ma Thuột

Vùng	+/n (con)	% (KTC 95%)	Giá trị P
Ven	20/65	30,77 (19,91 - 43,45)	P>0,05
Cận trung tâm	15/41	36,59 (22,12 - 53,06)	
Trung Tâm	7/40	17,50 (7,35 - 32,78)	
Tổng	42/146	28,77 (21,58 - 36,83)	

Ghi chú: +: Số mẫu dương tính; n: số mẫu phân tích; KTC: Khoảng tin cậy.

Bảng 2 cho thấy tỷ lệ nhiễm của Bartonella ở bọ chét ký sinh trên chó ở Buôn Ma Thuột là 28% (KTC 95% 21,58 - 36,83%). So sánh với một số quốc gia trên thế giới thì tỷ lệ nhiễm Bartonella ở bọ chét của chúng tôi khá cao. Khi thu thập 248 con bọ chét từ 271 con chó và 130 con mèo từ Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, Nguyen et al., (2020) đã phát hiện ra vi khuẩn Bartonella spp. ký sinh trên bọ chét với tỷ lệ 16,5%. Tại Malaysia, DNA của B. henselae và B. clarridgeiae được phát hiện ở mèo và bọ chét ký sinh trên mèo với tỷ lệ lần lượt là 13,4% và 19,1%, toàn bộ bọ chét được xác định là C. felis felis (Mokhtar & Tay, 2011). Tại Tunisia, sử dụng phương pháp sinh học phân tử, Zouari et al., (2017) cho biết tỷ lệ nhiễm Bartonella ở bọ chét thu thập từ chó là 14%. Tỷ lệ lưu hành của Bartonella ở bọ chét cũng được công bố ở nhiều nơi trên thế giới, tại Vương quốc Anh (17%; mẫu bọ chét gộp) (Shaw et al., 2004), Pháp (26,2%; mẫu đơn) (Just et al., 2008), Hoa Kỳ (11,3%; mẫu bọ chét gộp) (Yore et al., 2014), Israel (7,8%; mẫu bọ chét gộp) (Sofer et al., 2015), Hungary (4%; mẫu bọ chét gộp) (Sréter-Lancz et al., 2006), Morocco (4%; mẫu đơn) (Boudebouch et al., 2011) và Algeria (9,33%; các mẫu đơn) (Bessas et al., 2016). Tuy nhiên kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn ở Nhật Bản, 100% bọ chét C. canis được xét nghiệm bị nhiễm Bartonella và 33% ở loài C. felis (Ishida et al., 2001). Như vậy, tỷ lệ nhiễm Bartonella trên thế giới dao động rất khác nhau. Sự khác biệt của tỷ lệ nhiễm Bartonella ở các nghiên cứu, các quốc gia, các vùng, có thể là do các phương pháp phát hiện được sử dụng (nuôi cấy hoặc phương pháp sinh học phân tử), mẫu gộp hoặc mẫu đơn. Các thông số môi trường như nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển,

liệu được phân tích theo phương pháp thống kê mô tả. Sự sai khác của tỷ lệ lưu hành Bartonella giữa các vùng và các loài bọ chét được kiểm định bằng phương pháp Chi-square.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Sự lưu hành của Bartonella trên bọ chét ở các vùng tại thành phố Buôn Ma Thuột

sinh sản của bọ chét, và sự đa dạng của các nguồn lưu trữ Bartonella cũng có thể là nguyên nhân của sự khác biệt tỷ lệ lưu hành của loài vi khuẩn này giữa các khu vực. Theo Silverman et al., (1981) giới hạn nhiệt độ dưới và trên cho sự phát triển của Ctenocephalides felis lần lượt là 13°C và 32°C; độ ẩm tương đối cho sự phát triển của loài này là 50 - 92%. Cùng với bọ chét, nhiệt độ môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến bartonellosis. Tại Ancash, Peru, Chinga-Alayo et al., (2004) đã công bố mối liên hệ giữa nhiệt độ bề mặt nước biển và sự lưu hành của Bartonella. Do đó, các nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố khí hậu, vật chủ và vector của Bartonella nên được thực hiện.

Bảng 2 cũng cho thấy, tỷ lệ nhiễm Bartonella ở các vùng ven, cận trung tâm và trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột lần lượt là 30,77%, 36,59%, và 17,50%. Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ nhiễm vi khuẩn này giữa các vùng (P>0,05). Theo Zouari et al., (2017), tại Tunisia, tỷ lệ nhiễm Bartonella ở bọ chét cao nhất được quan sát thấy ở khu vực ẩm ướt (28%), tiếp theo là khu vực bán khô hạn (21,6%), cận ẩm (7%) và vùng khô hạn (2%), không tìm thấy DNA Bartonella ở bọ chét được thu thập ở các khu vực sa mạc Sahara. Tại Buôn Ma Thuột, nhiệt độ và ẩm độ giữa các địa điểm nghiên cứu không có khác biệt quá lớn, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm Bartonella ở các vùng này. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm với cỡ mẫu lớn hơn để có sự kết luận chính xác về tỷ lệ nhiễm Bartonella giữa các vùng.

3.2. Tỷ lệ nhiễm Bartonella ở các loài bọ chét

Mỗi loài bọ chét có thể mang một hoặc một vài loài vi khuẩn Bartonella khác nhau. Theo Chomel et al., (1996), bọ chét mèo Ctenocephalides felis

felis là vật trung gian truyền bệnh chính của *Bartonella henselae*, tác nhân chính gây bệnh Mèo cào sang người. Xác định tỷ lệ nhiễm *Bartonella* ở

các loài bọ chét là rất có ý nghĩa. Bảng 3 trình bày tỷ lệ nhiễm *Bartonella* ở các loài bọ chét thu thập được từ chó.

Bảng 3. Tỷ lệ nhiễm *Bartonella* ở các loài bọ chét ký sinh trên chó

TT	Loài bọ chét	+/n	% (KTC 95%)	Giá trị P
1	<i>Ctenocephalides felis orientis</i>	38/99	38,38 (28,78 - 48,70)	P<0,05
2	<i>Ctenocephalides felis felis</i>	4/47	8,51 (2,37 - 20,38)	

Ghi chú: KTC: Khoảng tin cậy; +: số mẫu dương tính; n: số mẫu phân tích.

Bảng 3 cho thấy, tại Buôn Ma Thuột chỉ có 2 loài bọ chét được phát hiện là loài *C. felis orientis* và *C. felis felis*, và cả 2 loài này đều mang vi khuẩn *Bartonella* với tỷ lệ lần lượt là 38,38% và 8,51%. Theo Zouari et al., (2017), tại Tunisia, ước tính tỷ lệ bọ chét nhiễm vi khuẩn *Bartonella* lần lượt là *C. felis* 3,42%; *C. canis* 33%, *P. irritans* 12,6%; khi gộp mẫu bọ chét để xét nghiệm, tỷ lệ nhiễm *Bartonella* cũng thay đổi theo các loài bọ chét, 55% đối với *C. canis*, 23,5% đối với *P. irritans* và 7% đối với *C. felis*. Ở Nhật Bản, tất cả *C. canis* được xét nghiệm (mẫu đơn) đều bị nhiễm *Bartonella* so với 33% ở *C. felis* (Ishida et al., 2001). Ở Đức, tỷ lệ nhiễm *Bartonella* của *C. felis* và *C. canis* là 2,4% và 0,4% (Just et al., 2008).

Tỷ lệ nhiễm của *Bartonella* trên từng loài bọ chét có thể liên quan đến số loài *Bartonella* có thể phát hiện được trên từng loài bọ chét. *Bartonella* có thể được phát hiện ở trên tất cả các loài bọ chét. Tuy nhiên, theo (Zouari et al., 2017) ở loài *P. irritans* chỉ phát hiện được những kiểu gen *Bartonella* không xác định; ở loài *C. felis* có thể phát hiện được *B. henselae*, *B. elizabethae*, *B. clarridgeiae* và các kiểu gen *Bartonella* không xác định; trong khi ở *C. canis* chỉ phát hiện thấy các kiểu gen của *B. henselae* và các kiểu gen *Bartonella* không xác định. Các báo cáo về vai trò vector của bọ chét *C. orientis* đối với *Bartonella* còn khá hạn chế. Tỷ lệ

nhiễm cao của *Bartonella* ở loài *C. orientis* trong cuộc khảo sát của chúng tôi có thể là do sự lưu hành rộng rãi hơn của bọ chét *C. felis orientis* so với loài *C. felis felis* ở Buôn Ma Thuột. Trong nghiên cứu này, tuy loài *C. felis* có tỷ lệ nhiễm *Bartonella* thấp, nhưng loài này lại là vector chính của *B. henselae* gây bệnh Mèo cào cho người với triệu chứng nổi sẩn khu trú và viêm hạch vùng (Chomel et al., 2004), cho nên việc xác định thành phần loài *Bartonella* ở bọ chét có ý nghĩa quan trọng. Như vậy cả 2 loài bọ chét *C. felis orientis* và *C. felis felis* đều mang vi khuẩn *Bartonella* và tại Buôn Ma Thuột, DNA của vi khuẩn này được phát hiện chủ yếu ở bọ chét *C. felis orientis*.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng bọ chét ký sinh trên chó ở thành phố Buôn Ma Thuột có tỷ lệ nhiễm *Bartonella* khá cao (28,77%, KTC 95% 21,58 - 36,83%); tiềm ẩn nguy cơ truyền lây vi khuẩn *Bartonella* trong quần thể bọ chét, từ bọ chét qua chó và người. Không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm *Bartonella* ở bọ chét ký sinh trên chó sống ở vùng trung tâm, vùng cận trung tâm và vùng ven. Loài *C. felis orientis* có tỷ lệ nhiễm *Bartonella* cao hơn so với loài *C. felis felis*. Vi khuẩn *Bartonella* cần được tiếp tục nghiên cứu rộng và sâu hơn để xác định các thành phần loài *Bartonella*, đặc biệt là những loài có khả năng gây bệnh cho người.

THE PREVALENCE OF BARTONELLA IN DOG FLEAS IN BUON MA THUOT CITY, DAK LAK PROVINCE

Nguyen Van Trong¹, Nguyen Ngoc Dinh¹, Nguyen Van Thai¹

Received Date: 21/11/2022; Revised Date: 26/12/2022; Accepted for Publication: 31/5/2023

SUMMARY

Bartonella spp. are intracellular and Gram-negative bacteria. The vectors of these pathogens are arthropods. *Bartonella* infections could be detected in humans or animals with various clinical symptoms from a mild flu-like illness, to more severe manifestations such as endocarditis, myocarditis, arthritis,

¹Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Van Trong; Tel: 0903524199; Email: nvtrong@ttn.edu.vn

hepatitis, and arthralgia. This cross-sectional study was conducted in the central region, in the nearby central and suburban region of Buon Ma Thuot city to determine the prevalence of *Bartonella* in fleas parasitizing on dogs. Fleas collected from 146 household dogs were identified based on morphometric characteristics. Conventional PCR amplifying fragment of the *gltA* gene was utilized to detect the DNA of *Bartonella* in 146 identified fleas. The results showed a prevalence of *Bartonella* in dog fleas of 28,77% in Buon Ma Thuot city. There was no statistically significant difference between the prevalence of *Bartonella* in fleas collected from dogs in different regions. There were two flea species in the infected dogs, and DNA from *Bartonella* was detected in both species. *Ctenocephalides felis orientis* had a higher prevalence of *Bartonella* infection (38.38%) than *Ctenocephalides felis felis* (8.51%). The results indicate that dogs and humans are at high potential risk of *Bartonella* infection from arthropods.

Keywords: *Bartonella*, dog fleas, *gltA* gene, PCR, Buon Ma Thuot.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Álvarez-Fernández, A., Breitschwerdt, E. B., & Solano-Gallego, L. (2018). Bartonella infections in cats and dogs including zoonotic aspects. *Parasites & Vectors*, 11(1), 1–21.
- Anh, P. H., Van Cuong, N., Son, N. T., Tue, N. T., Kosoy, M., Woolhouse, M. E. J., Baker, S., Bryant, J. E., Thwaites, G., & Carrique-Mas, J. J. (2015). Diversity of *Bartonella* spp. in bats, southern Vietnam. *Emerging Infectious Diseases*, 21(7), 1266.
- Bessas, A., Leulmi, H., Bitam, I., Zaidi, S., Ait-Oudhia, K., Raoult, D., & Parola, P. (2016). Molecular evidence of vector-borne pathogens in dogs and cats and their ectoparasites in Algiers, Algeria. *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases*, 45, 23–28.
- Boudebouch, N., Sarih, M., Beaucournu, J. C., Amarouch, H., Hassar, M., Raoult, D., & Parola, P. (2011). *Bartonella clarridgeiae*, *B. henselae* and *Rickettsia felis* in fleas from Morocco. *Annals of Tropical Medicine & Parasitology*, 105(7), 493–498.
- Boulouis, H. J., Chang, C., Henn, J. B., Kasten, R. W., & Chomel, B. B. (2005). Factors associated with the rapid emergence of zoonotic Bartonella infections. *Veterinary Research*, 36(3), 383–410.
- Chinga-Alayo, E., Huarcaya, E., Nasarre, C., del Águila, R., & Llanos-Cuentas, A. (2004). The influence of climate on the epidemiology of bartonellosis in Ancash, Peru. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 98(2), 116–124.
- Chomel, B. B., Boulouis, H.-J., Breitschwerdt, E. B., Kasten, R. W., Vayssier-Taussat, M., Birtles, R. J., Koehler, J. E., & Dehio, C. (2009). Ecological fitness and strategies of adaptation of Bartonella species to their hosts and vectors. *Veterinary Research*, 40(2), 1–22.
- Chomel, B. B., Boulouis, H.-J., Maruyama, S., & Breitschwerdt, E. B. (2006). Bartonella spp. in pets and effect on human health. *Emerging Infectious Diseases*, 12(3), 389.
- Chomel, B. B., Boulouis, H. J., & Breitschwerdt, E. B. (2004). Cat scratch disease and other zoonotic Bartonella infections. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 224(8), 1270–1279.
- Chomel, B. B., Kasten, R. W., Floyd-Hawkins, K., Chi, B., Yamamoto, K., Roberts-Wilson, J., Gurfield, A. N., Abbott, R. C., Pedersen, N. C., & Koehler, J. E. (1996). Experimental transmission of *Bartonella henselae* by the cat flea. *Journal of Clinical Microbiology*, 34(8), 1952–1956.
- Cicuttin, G. L., Brambati, D. F., De Gennaro, M. F., Carmona, F., Isturiz, M. L., Pujol, L. E., Belerenian, G. C., & Gil, H. (2014). *Bartonella* spp. in cats from Buenos Aires, Argentina. *Veterinary Microbiology*, 168(1), 225–228.
- Hii, S. F., Lawrence, A. L., Cuttall, L., Tynas, R., Abd Rani, P. A. M., Šlapeta, J., & Traub, R. J. (2015). Evidence for a specific host-endosymbiont relationship between “*Rickettsia* sp. genotype RF2125” and *Ctenocephalides felis orientis* infesting dogs in India. *Parasites and Vectors*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s13071-015-0781-x>
- Hoàng Kim Loan, Lương Chấn Diệu, Nguyễn Minh Châu Phùng Lê Trâm, Lạc Ngọc Thêm, Nguyễn Việt Chánh Phạm Công Trung, Ngô Xuân Sỹ, Lê Thanh Tùng & Lân Phan Trọng (2019). Sự lưu hành Bartonella trên quần thể động vật gặm nhấm ở hai tỉnh biên giới Việt Nam. *Tạp Chí Y Học Dự Phòng*, 29(19), 94.
- Horta, M. C., Ogrzewalska, M., Azevedo, M. C., Costa, F. B., Ferreira, F. & Labruna, M. B. (2014).

- Rickettsia felis* in *Ctenocephalides felis felis* from five geographic regions of Brazil. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 91(1), 96–100. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.13-0699>
- Ishida, C., Tsuneoka, H., Iino, H., Murakami, K., Inokuma, H., Ohnishi, T. & Tsukahara, M. (2001). *Bartonella henselae* infection in domestic cat and dog fleas. *Kansenshogaku Zasshi. The Journal of the Japanese Association for Infectious Diseases*, 75(2), 133–136.
- Jacomo, V., Kelly, P. J. & Raoult, D. (2002). Natural history of *Bartonella* infections (an exception to Koch's postulate). *Clinical and Vaccine Immunology*, 9(1), 8–18.
- Just, F. T., Gilles, J., Pradel, I., Pfalzer, S., Lengauer, H., Hellmann, K. & Pfister, K. (2008). Molecular evidence for *Bartonella* spp. in cat and dog fleas from Germany and France. *Zoonoses and Public Health*, 55(8-10), 514–520.
- Lee, E. T. (1992). *Statistical methods for survival analysis*. Wiley.
- Mokhtar, A. S., & Tay, S. T. (2011). Short report: Molecular detection of *Rickettsia felis*, *Bartonella henselae*, and *B. clarridgeiae* in fleas from domestic dogs and cats in Malaysia. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 85(5), 931–933. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.2011.10-0634>
- Nguyen, V.-L., Colella, V., Greco, G., Fang, F., Nurcahyo, W., Hadi, U. K., Venturina, V., Tong, K. B. Y., Tsai, Y.-L., Taweethavonsawat, P., Tiwananthagorn, S., Tangtrongsup, S., Le, T. Q., Bui, K. L., Do, T., Watanabe, M., Rani, P. A. M. A., Dantas-Torres, F., Halos, L., ... Otranto, D. (2020). Molecular detection of pathogens in ticks and fleas collected from companion dogs and cats in East and Southeast Asia. *BioRxiv*, 2020.05.27.118554. <https://doi.org/10.1101/2020.05.27.118554>
- Pérez-Martínez, L., Venzal, J. M., González-Acuña, D., Portillo, A., Blanco, J. R., & Oteo, J. A. (2009). *Bartonella rochalimae* and other *Bartonella* spp. in fleas, Chile. *Emerging Infectious Diseases*, 15(7), 1150.
- Prutsky, G., Domecq, J. P., Mori, L., Bebko, S., Matzumura, M., Sabouni, A., Shahrour, A., Erwin, P. J., Boyce, T. G. & Montori, V. M. (2013). Treatment outcomes of human bartonellosis: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Infectious Diseases*, 17(10), e811–e819.
- Saengsawang, P., Kaewmongkol, G., & Inpankaew, T. (2021). Molecular Detection of *Bartonella* spp. and Hematological Evaluation in Domestic Cats and Dogs from Bangkok, Thailand. *Pathogens*, 10(5), 503.
- Shaw, S. E., Kenny, M. J., Tasker, S., & Birtles, R. J. (2004). Pathogen carriage by the cat flea *Ctenocephalides felis* (Bouché) in the United Kingdom. *Veterinary Microbiology*, 102(3–4), 183–188.
- Silverman, J., Rust, M. K., & Reiersen, D. A. (1981). Influence of temperature and humidity on survival and development of the cat flea, *Ctenocephalides felis* (Siphonaptera: Pulicidae). *Journal of Medical Entomology*, 18(1), 78–83.
- Sofer, S., Gutiérrez, R., Morick, D., Mumcuoglu, K. Y., & Harrus, S. (2015). Molecular detection of zoonotic bartonellae (*B. henselae*, *B. elizabethae* and *B. rochalimae*) in fleas collected from dogs in Israel. *Medical and Veterinary Entomology*, 29(3), 344–348.
- Sréter-Lancz, Z., Tornyai, K., Széll, Z., Sréter, T., & Márialigeti, K. (2006). *Bartonella* infections in fleas (Siphonaptera: Pulicidae) and lack of bartonellae in ticks (Acari: Ixodidae) from Hungary. *Folia Parasitologica*, 53(4), 313–316.
- Suntsov, V. V., Huong, L. T., & Suntsova, N. I. (1992). Notes on fleas (Siphonaptera) in plague foci on the Tay Nguyen plateau (Vietnam). *Parazitologiya*, 26(6), 516–520.
- Yore, K., DiGangi, B., Brewer, M., Balakrishnan, N., Breitschwerdt, E. B., & Lappin, M. (2014). Flea species infesting dogs in Florida and *Bartonella* spp. prevalence rates. *Veterinary Parasitology*, 199(3–4), 225–229.
- Zouari, S., Khrouf, F., M'ghirbi, Y., & Bouattour, A. (2017). First molecular detection and characterization of zoonotic *Bartonella* species in fleas infesting domestic animals in Tunisia. *Parasites & Vectors*, 10(1), 1–9.